

УДК 34.096

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ В США

©**Паулов П. А.**, SPIN-код: 8265-3637, канд. юрид. наук
Самарский государственный экономический университет,
г. Самара, Россия, paulovpavel@yandex.ru

©**Сотникова В. А.**, Самарский государственный экономический университет
г. Самара, Россия, victoriya.sotnikova@mail.ru

EXPERIENCE OF MANAGEMENT OF PURCHASES IN THE USA

©**Paulov P.**, SPIN-code: 8265-3637, Ph.D.,
Samara State University of Economics, Samara, Russia, paulovpavel@yandex.ru

©**Sotnikova V.**, Samara State University of Economics,
Samara, Russia, victoriya.sotnikova@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются роль и значение системы государственных закупок и основы развития экономики Соединенных Штатов Америки. В условиях глобального экономического кризиса возрастает роль государственного регулирования процесса расходования бюджетных средств, который осуществляется напрямую через систему управления размещением закупок на поставки товаров, оказание услуг и выполнение работ для государственных нужд и направленного на сокращение и оптимизацию расходов бюджетов всех уровней. Также в статье представлено обобщение зарубежного опыта управления государственными и корпоративными закупками, кроме этого, решаются социальные проблемы, такие как: как государственные закупки могут способствовать устойчивому развитию, какова международная практика такого рода закупок, какое правовое регулирование требуется для реализации устойчивых закупок, какие факторы способствуют и препятствуют внедрению устойчивых закупок. Основываясь на анализе зарубежных научных исследований, отчетов международных организаций, нормативно-правовых актов, изучении международного опыта применения и использования устойчивых закупок, формируются выводы о том, почему государственные закупки способствуют устойчивому развитию страны, о необходимой правовой и политической поддержке закупок, а также кратко показывается, каким образом устойчивые закупки реализуются на практике. Изложены ключевые аспекты организации закупочной деятельности для государственных и корпоративных нужд, раскрыты признаки, характеризующие национальную систему государственных закупок США. Проведен анализ законодательной базы и организационной системы госзаказа в Соединенных Штатах Америки. Предпринята попытка определить направления для дальнейшего реформирования системы управления государственными закупками в РФ.

Abstract. In this article, the role and value of the system of government procurement and the basis of development of the economy of the United States of America are considered. In the conditions of a global economic crisis the role of state regulation of process of expenditure of budgetary funds which is carried out directly through a control system of placement of purchases on deliveries of goods, rendering services and performance of work for the state needs and directed to reduction and optimization of expenses of budgets of all levels increases. Also synthesis of foreign experience of management of the government and corporate procurement is presented in article, besides, social problems, such as are solved: as government procurement can contribute to

sustainable development what international practice of such purchases what legal regulation is required for realization of steady purchases what factors promote and interfere with introduction of steady purchases. Based on the analysis of foreign scientific research, reports of the international organizations, standardly legal acts, studying of the international experience of application and use of steady purchases, conclusions about why government procurement contribute to sustainable development of the country, about necessary legal and political support of purchases are formed and also briefly is shown how steady purchases are implemented in practice. Key aspects of the organization of purchasing activity for the state and corporate needs are stated, the signs characterizing the national system of government procurement of the USA are disclosed. The analysis of the legislative base and an organizational government procurement system in the United States of America is carried out. An attempt to define the directions for further reforming of a control system of government procurement in the Russian Federation is made.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, система управления закупками, закупочная деятельность, государственный заказ.

Keywords: government and municipal procurement, control system of purchases, purchasing activity, state order.

«... В настоящее время государственные и муниципальные закупки представляют собой главный инструмент обеспечения государственных и муниципальных нужд, от них и их эффективности во многом зависят темпы экономического развития страны...» [1].

Мировая практика демонстрирует, что государственные заказы выступают одним из ключевых факторов, которые оказывают большое влияние на уровень развития экономики страны, вне зависимости от уровня внедрения государства в рыночные отношения. В развитых странах государственные заказы, не принимая во внимание разногласия, которые связаны с характерными чертами и с разным набором структурных компонентов в системе финансирования государственного заказа и отличительной чертой механизма их функционирования, выступают как ключевой инструмент регулирования продовольственного рынка, предоставления плавного роста экономики [2].

Система государственных закупок России на данный момент в состоянии перехода к контрактной системе в области закупок товаров, работ, услуг необходимых для обеспечения государственных и муниципальных потребностей, который регламентирован Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Основными целями указанного Федерального закона считаются повышение результативности и эффективности обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Достижение данной цели основывается на принципах открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок; обеспечения конкуренции; навыков и умений заказчиков; стимулирования инноваций; единства контрактной системы в сфере закупок; ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд; эффективности осуществления закупок [3].

Для успешного функционирования контрактной системы закупок РФ может быть полезен международный опыт .

В зарубежных странах государственные нужды удовлетворяются с применением технологии управления единым циклом прогнозирования, размещения и исполнения государственных контрактов.

В США первый закон, регулировавший систему федеральных государственных закупок был принят в 1792 году.

Исходя из данного закона под закупками федеральных органов понимали «приобретение федеральным органом услуг, товаров или работ из нефедеральных источников с использованием выделенных средств». Ответственным лицом за создание контрактных систем выступает Управление политики федеральных закупок [4-6].

Сегодня в США сформирована государственная компания — Федеральная контрактная система (ФКС), обязательной составляющей которой являются госзаказы и госзакупки. ФКС ограничена двумя уровнями нормативно-правовых актов. Первый уровень формирует система федеральных законов США, содержащих нормы регулирования, которые никак не сказываются на процессе закупок, но обуславливают условия и возможности реализации закупок и расходования на конкретные нужды денежных средств. Второй уровень сформирован подзаконными актами, которые уполномочены в области контролирования и регулирования закупочных процедур [6].

Национальная система государственных закупок США можно охарактеризовать такими признаками, как:

- жесткая регламентация процедур, взаимодействие и контроль между ведомствами дают возможность противодействовать коррупции;
- обширное использование методики планирования государственных нужд;
- осуществление конкурсных торгов согласно единой методологии, применение библиотеки типовых контрактов и банка данных полезных свойств закупаемой продукции;
- применение отличающихся друг от друга механизмов контроля исполнения контрактов, анализирование эффективного обеспечения государственных (публичных) нужд и системы управления поставками продукции;
- специальные информационные средства управления контрактными системами решают проблему публичной открытости и гласности абсолютно всех контрактных процессов и их итогов.

Подводя итог, можно сделать вывод, что международный опыт государственных закупок представляет заинтересованность с целью исследования и введения ранее не применяемых подходов к организации отечественных государственных закупок, при помощи государственных закупок осуществляется выполнение социальных и экономических программ страны, поощряется формирование в области народного хозяйства, в том числе инновационных проектов, поддерживается продукция национальных производителей, кроме того регулируются определенные общественные процессы.

Список литературы

1. Паулов П. А., Понамаренко С. С. Актуальные проблемы государственного регулирования в сфере закупок // Современные научные исследования и разработки. 2017. №8 (16). С. 427-428.
2. Андреева А. Мировой опыт госзакупок // Бюджет. 2014. № 10. С. 20-25.
3. Семенова Ф. З., Борлакова М. Б., Боташева Л. С. Зарубежный опыт организации государственных закупок // Фундаментальные исследования. 2016. № 6-2. С. 465-469.
4. Овчаров А. О., Игнатьева Ю. И. Правовые механизмы формирования эффективной контрактной системы в сфере государственных закупок // Актуальные проблемы российского права. 2018. №. 3 (88).

5. Haksever C., Render B. Service and Operations Management // World Scientific Books. 2018.

6. Cohen M. J. Consumer credit, household financial management, and sustainable consumption // International Journal of Consumer Studies. 2007. Vol. 31. No. 1. P. 57-65.

References:

1. Paulov, P. A., & Ponamarenko, S. S. (2017). Aktual'nye problemy gosudarstvennogo regulirovaniya v sfere zakupok. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki*, 8 (16). 427-428.

2. Andreeva, A. (2014). Mirovoi opyt goszakupok. *Byudzhnet*, (10). 20-25.

3. Semenova, F. Z., Borlakova, M. B., & Botasheva, L. S. (2016). Zarubezhnyi opyt organizatsii gosudarstvennykh zakupok [Foreign experience of state procurement]. *Fundamental'nye issledovaniya [Fundamental research]*, (6-2). 465-469.

4. Ovcharov, A. O., & Ignat'eva, Yu. I. (2018). Pravovye mekhanizmy formirovaniya effektivnoi kontraktoi sistemy v sfere gosudarstvennykh zakupok [Legal Mechanisms for Formation of an Effective Contract System in State Procurement]. *Aktual'nye problemy rossiiskogo prava [Actual Problems of Russian Law]*, 3 (88).

5. Haksever, C., & Render, B. (2018). Service and Operations Management. *World Scientific Books*.

6. Cohen, M. J. (2007). Consumer credit, household financial management, and sustainable consumption. *International Journal of Consumer Studies*, 31(1), 57-65.

*Работа поступила
в редакцию 11.10.2018 г.*

*Принята к публикации
16.10.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Паулов П. А., Сотникова В. А. Опыт управления закупками в США // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №11. С. 401-404. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sotnikova> (дата обращения 15.11.2018).

Cite as (APA):

Paulov, P., & Sotnikova, V. (2018). Experience of management of purchases in the USA. *Bulletin of Science and Practice*, 4(11), 401-404. (in Russian).